

PREDIKATLAR MANTIQUI TAVTOLOGIYALARI

M.O.Abulov, Axborot texnologiyalari va menejment universiteti
“Matematika” kafedrası dotsenti

Ma'lumki, predikatlar mantiqi tautologiyalarini aniqlash, mulohazalar algebrasida tautologiyalarni aniqlash kabi juda muhim. Mulohazalar algebrasida berilgan formula tautologiya yoki tautologiya emasligini aniqlashning umumiy usuli mavjud, ammo predikatlar mantiqi formulasini tautologiya yoki yo'q ekanligini aniqlashning umumiy usuli mavjud emas. Predikatlar mantiqidagi formulani aynan rost ekanligini aniqlash uchun ushbu formulaning o'ziga maxsus yondashuv kerak bo'ladi. Ushbu maqolada predikatlar mantiqi tautologiyasi tushunchasi va ularga misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: predikat, predikatlar mantiqi formulalari, mulohazalar algebrasi, predikatlar mantiqi, predikatlar mantiqi tautologiyalari, predikatlar mantiqi formulalarini klassifikatsiyasi, formulaning to'plamda interpretatsiyasi.

Известно, что нахождение тавтологий является одной из важнейших задач логики предикатов, как и алгебры высказываний. В алгебре высказываний имеется общий метод определения, является или нет данная формула тавтологией, то в логике предикатов такого общего метода не существует. Каждая формула подлежит изучению индивидуальным методом на тождественную истинность. В данной статье рассматриваются понятия и примеры тавтологии логики предикатов.

Ключевые слова: предикат, формулы логики предикатов, алгебра высказываний, логика предикатов, тавтологии логики предикатов, классификация формул логики предикатов, интерпретацией формулы на множестве.

It is known that finding tautologies is one of the most important problems of predicate logic, as well as propositional algebra. In propositional algebra there is a general method for determining whether a given formula is a tautology or not, but in predicate logic there is no such general method. Each formula is subject to study by an individual method for identical truth. This article examines the concepts and examples of tautologies of predicate logic.

Keywords: *predicate, formulas of predicate logic, propositional algebra, predicate logic, tautologies of predicate logic, classification of formulas of predicate logic, interpretation of a formula on a set.*

Ma'lumki, predikat "Diskret matematika va matematik mantiq" fanining muhim tushunchalaridan biri [2–11]. Ushbu maqola predikatlar mantiqi tautologiyalariga bag'ishlangan bo'lib, [1] maqolaning uzviy davomidir. Ushbu maqolani tayyorlashda [2, 7] ababiyotlardan keng foydalanildi, ya'ni muhim ta'rif va misollar mazmunini saqlagan holda tarjima qilib yozildi.

Predikatlar mantiqi formulalarning klassifikatsiyasi. Agar predikatlar mantiqi formulalarida biror tanlangan M to'plamda aniqlangan aniq bir predikat o'zgaruvchilar qo'ysak, u holda formula, M to'plamda berilgan aniq predikatga aylanadi. Bunda agar berilgan formula yopiq bo'lsa, u holda olingan aniq formula nol o'rinli predikat bo'ladi, ya'ni mulohaza bo'ladi. Agar berilgan boshlang'ich formula ochiq bo'lsa, ya'ni erkin kiruvchi predmet o'zgaruvchini o'z ichiga olsa, u holda o'rniga qo'yish natijasida ba'zi bir predmet o'zgaruvchilarga bog'liq predikatni hosil qilamiz. Agar endi bu predmet o'zgaruvchilar o'ringa M to'plamdan aniq predmetlar qo'ysak, u holda hosil qilingan predikat, demak, boshlang'ich formula aniq mulohazaga aylanadi.

Yuqoridagi usul bilan predikatlar mantiqi formulasini mulohazaga aylantirish (hamda mulohazani olishni o'zi) bu formulani M to'plamda

interpretatsiya qilish deyiladi. Shunday qilib, predikatlar mantiqi formulasi yopiq bo'lsa, erkin predmet o'zgaruvchilarni o'z ichiga olmasa, u holda uning interpretatsiyasi bitta qadamdan iborat va barcha predikat o'zgaruvchilar o'rniga aniq predikatlarni qo'yishga keladi, natijada formula aniq mulohazaga (nol o'rinli predikatga) aylanadi. Agar predikatlar mantiqi predikati ochiq bo'lsa, ya'ni erkin predmet o'zgaruvchilarni o'z ichiga olsa, u holda uning interpretatsiyasi ikkita qadamdan iborat bo'ladi. Birinchidan, barcha predikat o'zgaruvchilar o'rniga aniq predikatlarni qo'yish zarur, natijada formula biror sondagi o'zgaruvchilarga bog'liq, ya'ni berilgan boshlang'ich formuladagi erkin o'zgaruvchilar soni qancha bo'lsa shuncha o'zgaruvchiga bog'liq aniq predikatga aylanadi. Ikkinchidan, hosil bo'lgan predikatdagi har bir erkin predmet o'zgaruvchiga qiymatlar berish lozim, natijada bu predikat (va demak, boshlang'ich formula) aniq mulohazaga (rost yoki yolg'on mulohazaga) aylanadi.

1-misol [2]. $\forall x \exists y P(x, y)$ formulaga interpretatsiya beramiz. M to'plam sifatida barcha erkaklar to'plamini olamiz, $P(x, y)$ predikat o'zgaruvchi o'rniga esa M to'plamda aniqlangan: " x y ning otasi" aniq predikatni qo'yamiz. U holda berilgan boshlang'ich formula (ravshanki, yolg'on) $\forall x \exists y (x$ y ning otasi) mulohazaga aylanadi – "Har bir erkakning o'g'li bor". Bu formulaga boshqa interpretatsiya ham berish mumkin. M to'plam sifatida N barcha natural sonlar to'plamini, $P(x, y)$ predikat o'zgaruvchi o'rniga N^2 da aniqlangan " $x < y$ " predikatni qo'yamiz. U holda berilgan formula (ravshanki, rost) $\forall x \exists y (x < y)$ mulohazaga – "Har bir natural son uchun uni bilan solishtirganda undan katta natural son mavjud" degan rost mulohazaga aylanadi.

2-misol [2]. Oldingi misolda yopiq formulaning interpretatsiyasi qaralgan edi. Endi $\exists z (P(x, y, z) \rightarrow Q(x, y, z)) \rightarrow R$ ochiq formulaga interpretatsiya beramiz. M to'plam sifatida N barcha

natural sonlar to'plamini olamiz. $P(x, y, z)$ va $Q(x, y, z)$ predikat o'zgaruvchilar o'rniga mos ravishda uch o'rinli " $x \cdot y = z$ " va " $x + y = z$ " predikatlarni, nol o'rinli R predikat o'rniga (yolg'on) " $2 = 4$ " mulohazani qo'yamiz. U holda berilgan formula ikki o'rinli (x, y o'zgaruvchilarga bog'liq) predikatga aylanadi:

$$\exists z(x \cdot y = z \rightarrow x + y = z) \rightarrow 2 = 4.$$

Berilgan predikat uni x va y o'zgaruvchilari o'rniga N dan aniq predmetlar (sonlar) qo'yganda qanday mulohazalarga aylanishini qaraymiz. Ko'rish qiyin emaski, ikki o'rinli $\exists z(x \cdot y = z \rightarrow x + y = z)$ predikat uning x va y o'zgaruvchilari o'rniga ixtiyoriy natural sonlar qo'yganda rost mulohazaga aylanadi. Haqiqatan ham, m va n natural sonlar uchun

$$\exists z(m \cdot n = z \rightarrow m + n = z)$$

mulohazani hosil qilamiz. Bir o'rinli $\exists z$ kvantor ostida turgan (z ga bog'liq) $m \cdot n = z \rightarrow m + n = z$ predikat bajariluvchi, chunki, har doim ham shunday k natural son topish mumkinki, $m \cdot n \neq k$ va $m + n \neq k$ bo'ladi, ya'ni $m \cdot n = k$ va $m + n = k$ mulohazalar yolg'on bo'ladi, va demak, $m \cdot n = k \rightarrow m + n = k$ mulohaza rost. U holda $\exists z(m \cdot n = z \rightarrow m + n = z)$ mulohaza rost bo'ladi. Shu sababli berilgan predikat aylanadigan $\exists z(m \cdot n = z \rightarrow m + n = z) \rightarrow 2 = 4$ mulohaza yolg'on bo'ladi. Shu sababli, berilgan predikatlar mantiqning ochiq formulasi aynan yolg'on predikatga aylandi. Tushunish qiyin emaski, agar $P(x, y, z)$ va $Q(x, y, z)$ predikat o'zgaruvchilar o'rniga hozir qaralgan predikatlarni, nol o'rinli R predikat o'zgaruvchi o'rniga esa – ixtiyoriy aynan rost mulohazani qo'ysak, u holda berilgan boshlang'ich formula aynan rost predikatga aylanadi.

Predikatlar mantiqi formulalari uchun klassifikatsiyalash ta'riflarini keltiramiz.

1-ta'rif. Predikatlar mantiqi formulasi M to'plamda bajariluvchi (rad etuvchi) deyiladi, agarda predikat o'zgaruvchi o'riniga shu to'plamda aniqlangan biror aniq predikatni qo'yganda u bajariluvchi (rad etuvchi) predikatga aylansa.

Boshqacha so'z bilan aytganda, formula M to'plamda bajariluvchi (rad etuvchi) deyiladi, agarda uni M da rost (yolg'on) interpretatsiyasi mavjud bo'lsa. 1-misoldagi formula bajariluvchi ham, rad etuvchi ham bo'ladi.

2-ta'rif. Predikatlar mantiqi formulasi M to'plamda aynan rost (aynan yolg'on) deyiladi, agarda predikat o'zgaruvchi o'rniga bu to'plamda berilgan har qanday aniq predikatlar qo'yganda u aynan rost (aynan yolg'on) predikatga aylansa.

3-ta'rif. Predikatlar mantiqi formulasi umumqiyimatli yoki tautologiya (aynan yolg'on yoki ziddiyatli) deyiladi, agar predikat o'zgaruvchi o'rniga har qanday to'plamda berilgan ixtiyoriy aniq predikatlarni o'rniga qo'yganda ham u aynan rost (aynan yolg'on) predikatga aylansa. (F formula tautologiya ekanligini mulohazalar algebrasinikiga o'xshash $\models F$ orqali belgilaymiz.)

1-misoldagi formula tautologiya emas, chunki, u bitta o'rniga qo'yishda aynan rost predikatga, boshqa o'rniga qo'yishda esa aynan yolg'on predikatga aylanadi. Shu sababli bu berilgan formula ziddiyatli ham emas.

3-misol [2]. $\overline{P(x)} \wedge \forall y P(y)$ formula ziddiyat ekanligini, ya'ni aynan yolg'on ekanligini ko'rsatamiz. Haqiqatan ham, teskarisini faraz qilaylik: biror M to'plamda shunday $A(x)$ aniq predikat borki, berilgan formula bajariluvchi predikatga aylanadi: $\overline{A(x)} \wedge \forall y A(y)$. Bu esa shunday $a \in M$ predmet topilib, $\overline{A(a)} \wedge \forall y A(y)$ mulohaza rost bo'lishini bildiradi. Bundagi birinchi mulohazani rost ekanligi $A(a)$ yolg'on ekanligini, ikkinchisini rost ekanligi esa $A(y)$ predikatni aynan rost ekanligini, va demak, M to'plamdagi ixtiyoriy

predikat uchun, xususan $a \in M$ uchun ham $A(a)$ rost mulohaza bo'ladi. Olingan qarama-qarshilik berilgan formula haqidagi farazimiz noto'g'ri ekanligini bildiradi. Demak, u aynan yolg'on.

Tavtologiyalarni topish predikatlar mantiqi uchun ham mulohazalar algebrasi kabi muhim masalaridan biri. Mulohazalar algebrasida berilgan formula tavtologiyami yoki yo'qligini aniqlash umumiy usuli (bu – berilgan formula uchun rostlik jadvalini tuzish orqali aniqlash usuli) mavjud bo'lsa, ammo bunday usul predikatlar mantiqi uchun mavjud emas. Har bir predikatlar mantiqi formulasi maxsus o'ziga xos usul bilan aynan rostligini o'rganish mumkin. Sabab shundaki, har bir mulohaza bor yo'g'i ikkita "rost" yoki "yolg'on" qiymat qabul qiladi, predikatning qiymatini esa unga kirgan predmet o'zgaruvchilarning qiymatlarini tanlashga bog'liq ravishda cheksiz sondagi usullar bilan olish mumkin.

Predikatlar mantiqi tavtologiyalari. Predikatlar mantiqining eng muhim tushunchalaridan biri uning tavtologiyalarini qaraymiz. Mulohazalar algebrasida tavtologiyalar to'g'risida aytilganlar predikatlar mantiqi tavtologiyalari uchun ham o'z qiymatini saqlaydi. Ammo shuni qayd etish lozimki, predikatlar mantiqi tili nisbatan nozik, shu sababli predikatlar mantiqi tavtologiyalari mantiqiy aqliy xulosalarni nisbatan aniq ifodalaydi.

Quyida predikatlar mantiqi formulalaridan qaysilari predikatlar mantiqi tavtologiyalari bo'lishi haqidagi teoremlarni isbotsiz keltiramiz (isbotlarni masalan [2] dan topish mumkin).

Predikatlar mantiqi tavtologiyalarini oddiylari mulohazalar algebrasi tavtologiyalaridan hosil qilinishini qarashdan boshlaymiz, mulohazalar algebrasi tavtologiyalari predikatlar mantiqi tavtologiyalarining bir qismini tashkil etadi.

1-teorema. Mulohazalar algebrasi tavtologiyalaridan unga kiruvchi propozitsional o'zgaruvchilarini ixtiyoriy predikat o'zgaruvchilar bilan almashtirishdan hosil bo'lgan har qanday formula predikatlar mantiqi tavtologiyalari bo'ladi.

Masalan, ma'lumki, $(A \rightarrow B) \rightarrow (\bar{B} \rightarrow \bar{A})$ formula mulohazalar algebrasi tautologiyasidir, undagi formulalarni predikatlar maniqi formulalar bilan almashtirib, ushbu

$$\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \rightarrow \forall x(\bar{B}(x) \rightarrow \bar{A}(x)) \quad (1)$$

[3, 29 – 32 betlar] predikatlar maniqi tautologiyasini hosil qilamiz. Bu formulaga quyidagicha interpretatsiya beraylik: $M = \{x : x - \text{qushlar}\}$, $A(x) - \text{“}x - \text{qush qarg‘a”}$ va $B(x) - \text{“}x - \text{qora qush”}$ degan predikatlar bo‘lsin. U holda (1) formula “Agar barcha qarg‘alar qora bo‘lsa, qora bo‘lmagan qushlarning hech biri qarg‘a emas” degan mulohazani, ya’ni mantiq qonunini hosil qilamiz. Endi ushbu (1) formulani boshqacha interpretatsiya qilaylik: $M = \{x : x - \text{butun sonlar}\} = Z$, $A(x) - \text{“}x - 9 \text{ ga bo‘linadi”}$ va $B(x) - \text{“}x - 3 \text{ ga bo‘linadi”}$ degan predikatlar bo‘lsin. U holda (1) formula “Agar qanday son 9 ga bo‘linsa, u holda u 3 ga bo‘linadi, 3 ga bo‘linmagan sonlarning hech biri 9 ga bo‘linmaydi” degan maniq qonunini hosil qilamiz.

2-teorema. (kvantorlar uchun de Morgan qonunlari). Predikatlar mantiqining quyidagi formulalari tautologiyalar bo‘ladi:

$$a) \quad \overline{\forall x P(x)} = \exists x \overline{P(x)};$$

$$b) \quad \overline{\exists x P(x)} = \forall x \overline{P(x)}.$$

Isboti. a) formulani aynan rost ekanligini isbotlaymiz. Berilgan formula yopiq, ya’ni erkin predmet o‘zgaruvchilarga ega emas. Shu sababli bu formulaga $P(x)$ predikat o‘zgaruvchi o‘rniga biror M to‘plamda aniqlangan ixtiyoriy bir o‘rinli aniq $A(x)$ predikatni qo‘ysak, u holda

$$\overline{\forall x A(x)} = \exists x \overline{A(x)} \quad (2)$$

mulohazani hosil qilamiz. Uni rost ekanligini isbotlash uchun tenglikning ikkala tomoni ham bir vaqtda rost yoki bir vaqtda yolg‘on ekanligiga ishonch hosil qilmoq lozim. Haqiqatan ham, $\overline{\forall x A(x)}$

mulohaza rost faqat va faqat qachonki, $\forall x A(x)$ mulohaza yolg'on bo'lsa, bu mumkin faqat va faqat $A(x)$ predikat rad etuvchi bo'lsa. $A(x)$ predikatni rad etuvchi ekanligi uning inkori $\overline{A(x)}$ predikatni bajariluvchi ekanligini bildiradi. Bu esa $\exists x A(x)$ mulohazani rost ekanligiga teng kuchli. Shunday qilib, $\overline{\forall x A(x)}$ mulohaza rost faqat va faqat qachonki, $\exists x A(x)$ mulohaza rost bo'lsa. Demak, (2) mulohaza rost. Bu esa a) formulani aynan rost ekanligini isbotlaydi.

Bu teoremadan va ikki marta inkor qonunidan to'g'ridan-to'g'ri quyidagi natija kelib chiqadi.

1-natija. (bir kvantorni boshqasi orqali ifodasi). Predikatlar mantiqining quyidagi formulalari tautologiya bo'ladi:

$$\text{a) } \overline{\forall x P(x)} = \exists x \overline{P(x)}; \quad \text{b) } \overline{\exists x P(x)} = \forall x \overline{P(x)}.$$

3-teorema. (Kvantorlarni kon'yunksiya va diz'yunksiyalar orqali o'tkazish qonunlari). Predikatlar mantiqining quyidagi formulalari tautologiya bo'ladi:

- a) $\forall x (P(x) \wedge Q(x)) = \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x);$
- b) $\exists x (P(x) \vee Q(x)) = \exists x P(x) \vee \exists x Q(x);$
- c) $\forall x (P(x) \vee Q) = \forall x P(x) \vee Q;$
- d) $\exists x (P(x) \wedge Q) = \exists x P(x) \wedge Q.$

4-teorema. (kvantorlarni implikatsiya orqali o'tkazish qonunlari). Predikatlar mantiqining quyidagi formulalari tautologiya bo'ladi:

- a) $\forall x (P(x) \rightarrow Q) = (\exists x P(x) \rightarrow Q);$
- b) $\exists x (P(x) \rightarrow Q) = (\forall x P(x) \rightarrow Q);$
- c) $\forall x (Q \rightarrow P(x)) = (Q \rightarrow \exists x P(x));$
- d) $\exists x (Q \rightarrow P(x)) = (Q \rightarrow \forall x P(x)).$

5-teorema (umumiylik kvantorini chiqarish va mavjudlik kvantorini kiritish qonunlari). Predikatlar mantiqining quyidagi formulalari

tavitologiya bo'ladi:

$$a) \quad \forall xP(x) \rightarrow P(y); \quad b) \quad P(y) \rightarrow \exists xP(x).$$

6-teorema (kvantorlar uchun kommutativlik qonunlari). Predikatlar mantiqining quyidagi formulalari tavitologiyalar bo'ladi:

$$a) \quad \forall x\forall yP(x, y) = \forall y\forall xP(x, y);$$

$$b) \quad \exists x\exists yP(x, y) = \exists y\exists xP(x, y);$$

$$c) \quad \exists y\forall xP(x, y) \rightarrow \forall x\exists yP(x, y).$$

Ushbu maqolani tayyorlash davomida quyidagi taklif va xulosalarga kelindi.

1. Predikatlar mantiqi tavitologiyasi tushunchasiga aniq ta'rif berildi va unga misollar keltirildi.

2. Maqola bilan tanishish o'quvchilarga predikatlar mantiqi tavitologiyasi tushunchasi haqidagi tasovvurlarni kengaytirishga olib keladi.

3. Ushbu maqola uzluksiz ta'limga bir misol bo'lib, o'rta va oliy ta'limni bog'lashga hissa qo'shadi.

4. Maqola o'quvchilarga predikatlar mantiqi tavitologiyalari mavzusiga oid qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. M. O. Abulov. Predikat haqida boshlang'ich tushunchalar. Fizika, matematika va informatika. 2023 yil 2-son, 27-34 betlar.

2. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Акад. -2008. 448 с.

3. M.A. Mirzaahmedov, Sh.N. Ismailov, A.Q. Amanov, B.Q. Haydarov. МАТЕМАТИКА 10. I qism. Toshkent. – 2017. 94 b.

4. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука. - 1984. 320 с.

5. Юнусов А.С. Математик мантиқ ва алгоритмлар назарияси элементлари. Т., - 2008. 138 б.

6. Kasimov N.X., Dadajanov R.N., Ibragimov F.N. Diskret matematika va matematik mantiq asoslari. Toshkent: “VNESHINVESTPROM”. – 2019. 114 b.

7. Лавров И. А., Максимова Л. Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. М.: Физ.-мат. литература. – 1995. 248 с.

8. Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов. М.: Академия. – 2007. 304 с.

9. Тураев Х.Т. Математик мантиқ ва дискрет математика. - Т., Ўқитувчи. – 2003. 416 б.

10. Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А. Сборник задач по дискретной математике. - М.: Наука. – 1969. 416 с.

11. Abulov M.O. Diskret matematika va matematik mantiq fanidan misollar va masalalar to‘plami. Qarshi shahri, “Fan va ta’lim” nashriyoti, 2020. 392 b.

